

Original paper

FORMATION OF MORAL AND ETHICAL QUALITIES IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN THROUGH FOLKLORE.

Qoryog'diyeva Aziza Shavkat kizi, Bukhara State Pedagogical Institute, 2nd year master's student, specialty: Theory and History of Pedagogy.

Abstract: this article explores the role and importance of folklore in shaping moral and spiritual qualities in primary school children. It analyzes how fairy tales, proverbs, riddles, and epics contribute to developing honesty, diligence, respect for elders, friendship, and patriotism. The paper also provides methodological recommendations for effectively using folklore in the educational process.

Keywords: spirituality, morality, folklore, fairy tale, education, primary school age, oral folk art.

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARDA MA'NAVY-AXLOQIY SIFATLARNI FOLKLOR VOSITASIDA SHAKLLANTIRISH.

Qoryog'diyeva Aziza Shavkat qizi, Buxoro davlat pedagogika instituti, Pedagogika nazariyasi va tarixi mutaxassisligi 2 kurs magistranti.

Annotatsiya: ushbu maqolada kichik maktab yoshidagi bolalarda ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirishda xalq og'zaki ijodi – folklorning o'rni va ahamiyati yoritilgan. Xalq ertaklari, maqollar, topishmoqlar, dostonlar orqali bolalarda halollik, mehnatsevarlik, kattalarga hurmat, do'stlik va vatanparvarlik kabi fazilatlarni rivojlantirish yo'llari tahlil qilingan. Shuningdek, pedagogik jarayonda folkloridan samarali foydalanish bo'yicha metodik tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: ma'naviyat, axloq, folklor, ertak, tarbiya, kichik maktab yoshi, xalq og'zaki ijodi.

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ФОЛЬКЛОР.

Кориогдиева Азиза Шавкат кизи, Бухарский государственный педагогический институт, студентка 2-го курса магистратуры, специальность: Теория и история педагогики.

Аннотация: в статье рассматривается роль и значение устного народного творчества в формировании духовно-нравственных качеств у детей младшего школьного возраста. Анализируется влияние сказок, пословиц, загадок и эпосов на развитие таких качеств, как честность, трудолюбие, уважение к старшим, дружба и патриотизм. Приведены методические рекомендации по эффективному использованию фольклора в образовательном процессе.

Ключевые слова: духовность, нравственность, фольклор, сказка, воспитание, младший школьный возраст, народное творчество.

Bugungi globallashuv va raqamli taraqqiyot davrida yosh avlodni milliy g'oya va qadriyatlar ruhida tarbiyalash dolzarb masalaga aylanmoqda. Kichik maktab yoshi — bola shaxsining shakllanishida asosiy poydevor bo'lib, bu davrda ma'naviy va axloqiy fazilatlarining asoslari qo'yiladi. Shu nuqtai nazardan, xalq og'zaki ijodi namunalari — ertaklar, maqollar, topishmoqlar, dostonlar, qo'shiqlardan foydalanish o'quvchilarning ma'naviy olamini boyitadi, ularni insoniy fazilatlarga yo'naltiradi.

Folklor xalqning asrlar davomida to'plagan hayotiy tajribasini, ma'naviy dunyosini, axloqiy qadriyatlarini o'zida mujassam etadi. U o'tmish bilan hozirgi avlodni bog'laydigan kuchli ma'naviy ko'prikdir. Bolalar xalq ijodi namunalari tinglab, o'z millatining o'ziga xos dunyoqarashini, ezgulik va yovuzlik haqidagi tushunchalarni anglab boradi.

Masalan, "Zumrad va Qimmat", "Boy va kambag'al", "Otinoyining topqirligi" kabi ertaklar bolalarda mehnatsevarlik, kamtarlik, sabr-toqat va mehr-oqibat kabi fazilatlarni tarbiyalaydi. Maqollar esa xalq donishmandligining timsoli bo'lib, "Yaxshilik qil — suvga tashla", "Halol mehnat — eng katta boylik" kabi so'zlar axloqiy qadriyatlarni mustahkamlaydi.

Ma'naviy-axloqiy tarbiyaning eng asosiy vazifasi fuqarolikni shakllantirishdan iboratdir. "Eng muhimi,-deb yozgan edi V.A.Suxomlenskiy fuqorolikni tarbiyalashdir, chunki bu butun tarbiyaviy ishlarning mag'zi, o'zagi hisoblanadi". Maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiya jarayonining samarali kechishida tarbiyachilarning ta'sirchan pedagogik vositalardan foydalana olishlari ham muhim ahamiyatga ega. Muammoni nazariy va amaliy jihatdan tahlil etish natijasida bolada ma'naviy- axloqiy tarbiyani amalga oshirishda quyidagi tarbiyaviy vositalardan foydalanish maqsadga muvofiq ekanligiga ishonch hosil qilindi:

- 1) Xalq pedagogikasi g'oyalaridan keng foydalanish;
- 2) Xalq og'zaki ijodi namunalari (ertaklar, topishmoqlar, maqollar,afsonalar, dostonlar, xalq qo'shiqlari, pand-nasihatlar, o'gitlar);
- 3) Taniqli kishilarning(faylasuflar, allomalar) hayoti va faoliyatiga oid ibratli misollar;
- 4) Oilaviy an'analar, urf-odatlar(beshikka belash marosimi), milliy o'yinlar (besh tosh o'yini, varrak uchirish, arqon tortish), udumlar (oila a'zolari uchun ahamiyatli bo'lgan sanalarni nishonlash, o'tganlarni yod etish va hokazolar);
- 5) Keksa avlod vakillari(bobo-buvilarimiz), ota-onalar hamda katta yoshli oila a'zolarining shaxsiy namunasi;
- 6) Xalq og'zaki ijodi namunalari (masal, ertak,hikoyalar) multimedia, animatsion videoroliklar hamda multfilmlar vositasida;
- 7) Oila va oila tarbiyasiga oid ilmiy, ilmiy-ommabop va ommabop asarlar;

Barchamizga ma'lumki, ezgu g'oyalarni targ'ib etuvchi hikoyalar, ertaklar maktabgacha yoshdagi bolalarning ma'naviy-axloqiy kamolotini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Shu bois har bir oilaning ham kitob javonida ertaklar to'plamining bo'lishi maqsadga muvofiq. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ham maktabgacha yoshdagi bolalar uchun oilada mutola qilishlari, hamda boshlang'ich ta'limni olishlari uchun "kamalakning yeti jilosi" nomli kitoblar to'plami taqdim etib boriladi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad bolalarning kitobga mehr qo'yishi hamda ularning ma'naviy, axloqiy dunyosini boyitishdan iborat. Maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarni harakatga undaydigan, o'z kuchiga ishonch, hamma narsani ijobiy tomonini izlashga, axloqiy sifatlarni o'zlashtirishga odatlantiradigan ertaklarni aytib berish

ma'quldir. Shuningdek o'zbek xalq ertaklarini sahnalashtirish maktabgacha yoshdagi bolalarda ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirishda keng imkoniyatlarga ega, degan xulosaga keldik. Mashg'ulotlarning tuzilishida mavzu, ko'zlangan tarbiyaviy maqsad, qo'llanadigan metod va ko'rgazmali qurollar, matni emotsional tarzda so'zlab berish, suhbat (bunda mehnatsevarlik, insonparvarlik, do'stlik, mas'uliyatlilik mazmuniga kiradigan axloqiy sifatlarga urg'u berish), o'zbek xalq ertaklardan parchalarni rollarga bo'lib ijro etish, rasmlar asosida bayon qilish kabilar ko'zda tutildi.

Kichik maktab yoshidagi bolalarda ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirishning psixologik asoslari

Kichik maktab yoshi (7–10 yosh) davrida bola emotsional jihatdan sezgir, taqlidchan va obrazli fikrlashga moyil bo'ladi. Shu sababli folklor asarlari orqali tarbiya berish samarali natija beradi. Bola ertak qahramoniga o'xshashga harakat qiladi, yovuzlikdan voz kechadi, yaxshilik qilishga intiladi.

Shuningdek, xalq topishmoqlari va maqollar bolaning tafakkurini rivojlantirib, nutq boyligini kengaytiradi. Bu esa uning mustaqil fikrlash va to'g'ri xulosa chiqarish ko'nikmalarini shakllantiradi.

O'qituvchi faoliyatida folklordan foydalanish metodlari

Pedagog folklorni faqat darsda o'qish bilan cheklanmasdan, uni o'quvchilarning kundalik hayoti va ijtimoiy faoliyatiga singdirishi lozim. Quyidagi metodlar samarali hisoblanadi:

1. Ertak darslari — ertakni o'qish, rollarga bo'lib ijro etish, mazmunidan xulosa chiqarish.
2. Maqol musobaqalari — o'quvchilar o'rtasida maqol topish, izoh berish, hayotiy misollar keltirish.
3. Folklor kechalari — ota-onalar ishtirokida o'tkaziladigan kechalar orqali milliy qadriyatlarni mustahkamlash.
4. Rasm va insholar — ertak asosida chizilgan rasm yoki yozilgan insho orqali bola ichki dunyosini ifoda etadi.
5. Integratsion darslar — folklorni ona tili, musiqa, tasviriy san'at kabi fanlar bilan bog'lab o'qitish.

Folklorning zamonaviy ta'limdagi o'rni

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar asosida ta'lim berish jarayonida folklorni zamonaviy formatlarda qo'llash — masalan, multimedia ertaklar, animatsion dostonlar yoki onlayn o'yinlar shaklida ishlatish — bolalarning qiziqishini oshiradi. Bu esa milliy qadriyatlarga asoslangan tarbiyani yanada samarali qiladi.

Xalq og'zaki ijodi — yosh avlodni ma'naviy va axloqiy jihatdan kamol toptirishning eng qudratli vositalaridan biridir. Kichik maktab yoshidagi bolalar uchun folklor — bu nafaqat ko'ngilochar manba, balki hayotiy saboqlar maktabidir.

Folklor asosida olib borilgan tarbiya bolaning ichki dunyosini boyitadi, uning ijobiy fazilatlarini shakllantiradi va milliy qadriyatlarga hurmat ruhida ulg'ayishiga yordam beradi. Shunday ekan, har bir o'qituvchi xalq og'zaki ijodini o'z pedagogik faoliyatining ajralmas qismi sifatida qo'llashi zarur.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Karimov I.A. "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch". – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. Avliyakov N., To'xtayev B. Pedagogika asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
3. Yo'ldoshev J., Hasanboeva O. Pedagogik mahorat. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2016.
4. Qodirova F.R. Folklor va tarbiya. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2014.
5. Saidov U. O'zbek xalq og'zaki ijodi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2020.
6. Jalolov J. Bola psixologiyasi. – Toshkent: Istiqlol, 2018.
7. Tursunov A. O'zbek xalq ertaklari: tahlil va talqin. – Toshkent: Ma'rifat, 2021.
8. Tosheva, N. T. Kichik maktab yoshdagi bolalarda ma'naviy-axloqiy sifatlarni rivojlantirishda mtt va oila hamkorligi